

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

tekshiruv dasturlari Grammarly, LanguageTool, Microsoft Editor kabi vositalar yozilgan matnni avtomatik tahlil qilib, xatolarni ko'rsatadi va to'g'rilash bo'yicha takliflar beradi. Interaktiv yozish mashqlari Kahoot!, Quizlet kabi platformalarda yozish ko'nikmalarini mustahkamlovchi o'yinlar va testlar o'tkazish. Audio va video yozuvlar O'quvchilar o'z matnlarini ovozga o'qib, audio yoki video shaklida yozib olishlari, bu orqali nutq madaniyati va ifodaning yaxshilanishi. Matnlarni tahlil qilish va taqqoslash vositalari Matnlarni avtomatik tahlil qiluvchi dasturlar yordamida o'quvchilar yozgan matnlarning mazmuni, grammatikasi, stilistikasi bo'yicha tahlil qilish.

Texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi

Matn yaratishda onlayn platformalardan foydalanish o'quvchilarning hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Grammatik vositalar o'quvchilarga mustaqil tahrir qilish ko'nikmasini shakllantirishda yordam beradi. Interaktiv vositalar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi. Ona til darslarida yozma nutqni rivojlantirishda motivatsiya va ijtimoiy-psixologik omillar O'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirish Yozish jarayonining mazmuni va mavzusini o'quvchining qiziqishlari bilan bog'lash. Mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv uchun imkon yaratish. Yozma ishlar natijalarini ijobiy baholash va rag'batlantirish. Ijtimoiy muhit va o'quvchilar o'rtasidagi muloqot Guruh ishlari va hamkorlik orqali o'zaro fikr almashish va o'rganishni rag'batlantirish. Tengdoshlar bahosi va ijobiy tanqidni o'rganish orqali o'zini baholashni rivojlantirish. O'zbek yozuviga qanchalik ko'p bo'lsa, yozuvchi shunchalik qulay bo'ladi. Bundan tashqari, muntazam mashq lug'at, jumlar tuzilishi va grammatikani yaxshilaydi.

Adabiyotlar

1. O'zbek tili darsliklari va metodik qo'llanmalar, Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti nashrlari, 2015–2023 yillar. (Uzbek language textbooks and methodological guides, Tashkent State Pedagogical University publications, 2015–2023.)
2. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Abdullayev, O. (2015). Toshkent: O'qituvchi. (2. Abdullayev, O. (2015). Modern pedagogical technologies: theory and practice. Tashkent: O'qituvchi.)

ONA TILI TA'LIMIDA KOMMUNIKATIV YONDASHUV ORQALI NUTQIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH

*Djalilova Shoira Bozorboyevna,
Boyovut tumani 52 maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
Jalilovashoira11@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili darslarini tashkil etish hamda til o'qitishdagi yondashuvlar, ushbu jarayonda foydalaniladigan metodlar, kommunikativ yondashuv masalalari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar. Ona tili darsliklari, metodlar, Milliy dastur, kommunikativ yondashuv, topshiriq va mashqlar.

Abstract. This article covers the organization of mother tongue classes and the

methods and communication issues used in this process.

Key words. Mother tongue textbooks, methods, national program, communicative approach, tasks and exercises.

Boshqa fanlar qatori maktablarda ona tili darslarini to‘laqonli hamda samarali tashkil etish, ayni texnologiyalar rivojlangan bir vaqtda yosh-avlod e‘tiborini fanlararo bog‘liqlikka jalb qilish asosiy masaladir.

Maktablarda ona tili darslari mutaxassislar tomonidan o‘quvchilarga yetarlicha tushuntiriladi, to‘g‘ri yo‘nalishlar beriladi. Odatda, o‘quvchidan nazariy qoidalar so‘ralsa, javob bera oladi, lekin amalda qo‘llay olmaydi. Eski ona tili darsliklarining sakson foizini nazariy qoidalar hamda o‘quvchining yozma nutqini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar tashkil etadi. Ona tili darsliklarini boshqa til darsliklari bilan, misol uchun, ingliz tili darsliklari bilan taqqoslasak, orasida anchayin ko‘zga ko‘rinadigan farqlar mavjud. Ingliz tilidagi barcha qo‘llanma va darsliklar qiziqarli suratlar, mavzuga oid faktlar turli usuldagi metodlar bilan to‘ldirilgan va bu, hech shubhasiz, bir xillikdan qochgan holda o‘quvchilarni qiziqтира oladi. Bu metodlar yordamida o‘quvchilarga biron-bir ma‘lumotni yetkazib berish osonlashadi, amalda ko‘rsatiladi.

Ta‘limiy darslarda metodlardan foydalanishning ta‘sir va samarasi katta. Oxirgi bir necha yillar davomida ona tili darslarini yanada takomillashtirish maqsadida o‘quv dasturi va rejalarni o‘zgartirish, yangidan yangi metodlarni qo‘shish kabi bir necha jarayonlarga e‘tibor qaratildi. Bu kabi o‘zgartirishlarning asosini kommunikativ yondashuv tashkil qilishi lozim. Shu o‘rinda o‘zi kommunikativ yondashuv nima va u biz uchun nimaga kerak,– degan savollar tug‘ilishi tabiiy. “Kommunikatsiya” – lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, “communicatio” – “umumlashtiraman, bog‘layman“ degan ma‘noni anglatadi.

Kommunikativ yondashuvning mohiyati real vaziyatda nutqni tushunish, o‘z fikrini to‘g‘ri ifodalashga o‘rgatishdir. Shuning uchun har bir mavzu uchun alohida vaziyat beriladi va shu vaziyatda nutq vositasida masalani hal qilish talab qilinadi [1, 134].

Kommunikativ yondashuvga ko‘ra, nutq tilning faqat grammatik tizimini egallash emas, balki uni muayyan nutqiy maqsadni ro‘yobga chiqarish, muloqot jarayonida kimgadir axborot berish, kimdandir axborot olish, kim bilandir fikr almashish, o‘zaro ta‘sirga kirishish vositasi sifatida qaraladi. Nutq insonga amaliy faoliyatda, ijtimoiy muhitda o‘z fikrini erkin ifodalash, boshqalarni tinglash va tushunishda xizmat qiladi

Kommunikativ yondashuv talablariga muvofiq, maktab o‘quvchilari ona tilini faqat qoidalar yig‘indisi sifatida emas, balki bevosita muomala-aralashuv vositasi sifatida mukammal o‘rganishlari lozim. Bu jarayonda ularning:

- nutqiy kompetensiyasi (fikrni aniq, to‘g‘ri, mantiqli ifodalash qobiliyati);
- sotsiolingvistik kompetensiyasi (nutqiy vaziyatga mos til vositalarini tanlash);

- pragmatik kompetensiyasi (muloqotda maqsadga erishish), strategik kompetensiyasi (nutq jarayonida muammolarni hal qilish usullari)

bosqichma-bosqich shakllantiriladi.

Shuningdek, kommunikativ yondashuvning asosiy vazifalaridan biri – o‘quvchilarni real hayotiy vaziyatlarda tilni qo‘llashga, hamkorlikda fikr yuritishga, muloqotda faol bo‘lishga o‘rgatishdir. Bu esa ularning nafaqat bilim darajasini, balki mustaqil fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy faoliyatini ham rivojlantiradi.

Ona tili ta‘limida kommunikativ yondashuv o‘quvchilarning faqat til hodisalarini bilishemas, balki ularni real hayotiy faoliyatda qo‘llay olishlayoqatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv orqali nutqiy savodxonlik rivojlantirilishi, avvalo, interfaol muloqot, vaziyatli mashqlar, juftlik va guruhli ishlarda faol ishtirok etish orqali ta‘minlanadi. Chunki tilning tabiati jonli muloqot jarayonida to‘liq namoyon bo‘ladi.

Kommunikativ yondashuvning muhim jihatlaridan biri – o‘quvchini muloqot subyekti sifatida tan olishdir. An‘anaviy ta‘limda o‘quvchi bilimni tayyor holda qabul qiluvchi bo‘lsa, kommunikativ yondashuvda u faol ishtirokchi, suhbatdosh va hamkorsifatida namoyon bo‘ladi. Bu esa nutqiy savodxonlikning tabiiy va samarali rivojlanishini ta‘minlaydi.

Shuningdek, kommunikativ yondashuv asosida tashkil etilgan ona tili darslarida:

o‘quvchilarda fikrni og‘zaki va yozma shaklda mustaqil bayon etishko‘nikmalari kengayadi;

ijodiy tafakkur va tahliliy yondashuvrivojlanadi;

nutqiy madaniyat, intonatsiya, talaffuz va ohangkabi jihatlar mustahkamlanadi;

muloqot madaniyati– suhbatdoshni tinglash, savol berish, mulohaza bildirish odatlari shakllanadi.

Ona tili ta‘limida yangi Milliy o‘quv dasturi asosida yaratilgan darsliklarning asosiy yangiligi shundaki, ularning mazmuni o‘quvchi hayoti bilan chambarchas bog‘langan. Ya‘ni, real hayotda ro‘y beradigan voqea-hodisalar, ijtimoiy-madaniy jarayonlar, kundalik muloqot shakllari dars mavzulariga singdirilgan. Bunday yondashuv o‘quvchilarda o‘zlashtirilayotgan bilimlarning amaliy qiymatini oshiradi, natijada ularning ona tili faniga qiziqishi bilan birga boshqa fanlarni o‘rganishga bo‘lgan rag‘bati ham ortadi.

Yangi avlod darsliklari o‘quvchini faol subyekt sifatida shakllantirish, uni suhbat, munozara, bahs-munozara jarayonlariga jalb etishga yo‘naltirilgan. Bu esa o‘quvchilarda nutqiy kompetensiya bilan birga ijtimoiy hamkorlik, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mazkur darsliklarning metodik xususiyati shundaki, ular o‘zida nutqiy faoliyatning to‘rt asosiy turini – *tinglab tushunish, o‘qib tushunish, og‘zaki nutq va yozma nutqni* uyg‘unlashtirgan. Shuningdek, so‘z boyligini oshirish, kontekst asosida ma‘no farqlash, vaziyatli mashqlar orqali fikrni aniq va to‘g‘ri ifodalashga qaratilgan topshiriqlar ko‘proq o‘rin olgan.

Shu boisdan ham yangilangan darsliklar nafaqat nazariy bilimlarni o‘zlashtirishni, balki ularni hayotga tatbiq qilish, kommunikativ faoliyatda samarali qo‘llashni ham ko‘zda tutadi. Bunday yondashuv o‘quvchilarda nutqiy savodxonlik, ijtimoiy-madaniy kompetensiya va mustaqil fikrlashni shakllantirishda muhim omil

bo‘lib xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, bugungi kunda professional pedagoglar oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – an’anaviy ta’lim shakllaridan bosqichma-bosqich voz kechib, o‘quvchi va o‘qituvchi hamkorligiga asoslangan, zamonaviy pedagogik ruhda dars jarayonlarini tashkil etishdir. Bunda kommunikativ yondashuv alohida o‘rin tutadi, chunki u o‘quvchini bilimni tayyor shaklda qabul qiluvchi emas, balki faol ishtirokchi, suhbatdosh va muloqot jarayonining teng subyekt sifatida shakllantiradi.

Mazkur jarayonni samarali tashkil etishda turli innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan:

“Aqliy hujum” – o‘quvchilarda tezkor fikrlash, muammoga yechim topishda ijodiy yondashuvni rivojlantiradi;

“4K modeli” (kreativlik, kommunikatsiya, kolaboratsiya, kritik tafakkur) – shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantiradi;

“FSMU” metodi – fikrni mantiqan asoslash, dalillar bilan isbotlash, nutqiy aniqlikni oshirishga yordam beradi;

“Sinkveyn” – o‘quvchilarda so‘z boyligini kengaytirish, qisqa va lo‘nda shaklda mazmuni ifodalash malakasini rivojlantiradi.

Bu metodlarning barchasi o‘quvchini tezkorlikka, faol fikrlashga, o‘z bilimlarini namoyon etishga, nutqiy savodxonligini oshirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, shu bilan birga dars jarayonida qiziqish va e‘tiborning barqarorligini ta‘minlaydi [3, 64].

Xulosa qilib aytganda, ta’lim sifatini oshirish uchun mashg‘ulotlarda eng so‘nggi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan va turfa metodlardan oqilona foydalanish zarur. Chunki bunday yondashuv o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muloqot va hamkorlik ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi, ularni kelajak hayotga tayyorlashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

9. Azimova I. Ona tili bo‘yicha savodxonlik kurslarida kommunikativ yondashuvni qo‘llash. Global ta’lim va milliy metodika taraqqiyoti nomli respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami.

10. G‘ulomov A. va boshq., O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi – Toshkent: 2012.

11. Hamroyev A.R. Po‘lotova Y.A., Ona tilini o‘qitish metodikasi, – Toshkent: 2021.

12. Ona tili. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik, – Toshkent: 2022.

13. Ona tili. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik, – Toshkent: 2022.

14. Ona tili. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik, – Toshkent: 2022.